

PREZENTUL CRUCILOR DE JURĂMÂNT DIN OLTENIA – ÎNTRE TRADIȚIE, ORDINE ȘI INTERDICȚIE

Astrid CAMBOSE*

Oltenian Swearing Crosses Nowadays, Between Tradition, Order and Interdiction (Abstract)

Swear crosses are one of the most interesting types of the Romanian popular crosses. They differ from all the other crosses either by the inscription of words like “swear”, “oath” and related synonyms, or by the places they occupy. Starting from the geographical presence of such crosses in rural Oltenia, we will research the local peculiarities of the custom of placing such crosses on the fence of the deceased’s house, on trees and other high places, near or inside cemeteries, in church courtyards, on the roadside, in the field or by the forest. Most swear crosses are raised for the dead on the occasion of the 40 days sacrificial offerings. Ethnological fields can offer more valuable information as to how exactly are such crosses ordered, produced, installed and used within the popular worship. Our research aims for a better understanding of the inner motivation of rising the swear crosses, which seems to vary from one case to another: some informers say the swearing cross is meant to undo the harm of former false oaths willingly or unwillingly taken by the dead, some say it is meant to redeem the soul of a liar, some say it is a means of ascension to heaven, a kind of stair for the soul, some say the custom has no significance at all. The dynamics of the phenomenon is also an issue we are interested in. We will approach the matter of swear crosses from yet another perspective: the impact of the “hard words” (oaths and profanities *y compris*) uttered by the deceased on the pragmatics of the funeral rituals, in view of what has been called a “social collective intentionality”.

Keywords: death, Romanian popular culture, swear crosses, pragmatics of funeral rituals.

Cuvinte-cheie: moarte, cultura populară, crucea de jurământ, pragmatica ritualului funerar.

Jurământul¹

Jurământul este o practică de legare. Instrumentul legăturii magice este numele, fie el divin sau demonic, și, prin extensie, cuvântul. Verbele „a lega” „a jura” și „a blestema” sunt folosite alternativ, fiind plasate contextual în relații de sinonimie – de exemplu, în descântecele, exorcismele și amuletele contra Avestiței:

Iată ’țî đic ție și *te jur*, să n’ăi putere a te apropia de casa robului lui Dumnezeu
N. N., nici de averea lui, nici de dobitocele lui, nici de toate câte sînt ale lui, ci să te
duci în munții ceî pustii, unde nime nu locuesce, acolo să ’țî fie locuința ta. Amin.²

* Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Iași.

¹ Am abordat o tematică înrudită în studiul *Hard Words, Swear Crosses and the Soul’s Journey after Death*, în *Regarder la Mort en face. Actes du XIX-e congrès international de l’association Danses macabres d’Europe*, Bucarest, 9–12 septembre 2021, Cristina Bogdan, Silvia Marin Barutchieff (coord.), București, Editura Universității din București, 2021, p. 254–271.

² S. Florea Marian, *Descântece din Bucovina*, în „Traian”, nr. 87/1869, p. 252, apud B. P. Hasdeu, *Cuvente den bătrâni, vol. II, Cărțile poporane ale românilor în secolul XVI în legătură cu literatura poporană cea nescrisă*.

Atunci i-au zis ei Arhanghelul Mihail: „Iată îți spui și-ți zic ție și *te leg* cu numele Domnului nostru Is. Hrist. Dumnezeu, să n-ai putere a te apropia de casele robilor lui Dumnezeu N.N. și de fiii lor N.N., nici de dobitoacele lor, nici de câștigul lor dat. [...] Și iar *te jur* cu numele Domnului nostru Is. Hrist., și cu preacurata lui maică pururea Fecioară Maria, și cu Ioan Botezătorul, și cu cei 12 proroci, și cu cei trei ierarhi Vasilie cel Mare, Grigore Bogoslovul și cu Ioan Zlataust, cu Maței, Luca, Ioan și Marco, cei 4 evangheliști, cu cei 318 părinți de la Nichea, cu Sfântul m.m. Gheorghe și Sf. Dumitru și ierarhul Nicolae, Teodor Stratilat, și cu Ioan cel Nou de la Suceava, și cu toți sfinții cuvioși și cuvioasele mucenice, și cu toți sfinții acum și pururea și în vecii vecilor amin”³.

Sf. Arh. Mihail l-a *blăstămat* cu numele Domnului nostru Is. Hristos și a Maicei preacurate Fecioara Maria, și cu toate puterile cerești, cu Heruvime [*sic*] și Serafime [*sic*], cu Anghel, Arhanghel, cu cetele mucenicilor, prorocilor, patriarhilor, cuvioșilor, dreptilor, și cu marele Vasilie, Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, cu Aftanasie și Chiril, cu Antonie și Teodosie, cu Niculai de la Mira și Spiridon făcătorul de minuni, și cu toți sfinții.⁴

Atunșa Arhanghel Mihail o dzîs, iată îți spun ție și-ț dzâc și *te leg* cu numele Domnului nostru Isus Hristos.⁵

Taina preoției se constituie în jurul transmiterii puterii de legare și dezlegare (cf. lat. *vinculum*, ‘legătură, lanț’) de la Hristos către apostoli și apoi către preoți: „[...] puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte s-au legat de dânsii pe pământ, și tot așa să fie deslegate în cer câte s-au deslegat de dânsii pe pământ. Cea ce prin nespusa ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi, smeriții și nevrednicii robii tăi, să fim moștenitorii aceluiasi prea sfânt dar și har al tău, ca și noi așijderea să legăm și să deslegăm cele ce se întâmplă întru poporul tău”⁶. Bibliografia temei jurământului este atât cea teologică, incluzând o serie de slujbe, gesturi rituale și rugăciuni prin intermediul cărora preotul-duhovnic găsește calea corect doctrinară și în același timp cea mai potrivită de la caz la caz spre a-și ajuta credincioșii încercați de diverse păcate, cât și cea etnologică, ținând de o îndelungată observație asupra modului în care cultura tradițională s-a raportat la excesele individuale verbale și comportamentale. Beția și jurământul călcat intră sub incidența aceleiași rugăciuni de dezlegare, intitulată în versiunea din 1937 a *Aghiasmatarului* „Rugăciunea care o citește arhiereul sau duhovnicul, de iertarea tuturor păcatelor cele de voe și cele fără de voe, și la tot jurământul sau blestemul”. Rugăciunea este instrumentul religios folosit cu precădere de preoți pentru jurămintele de părăsire ale patimilor credincioșilor păstoriți. În cuprinsul ei sunt amintiți cei care „sau însuși pre sine s-au blestemat, sau cu jurământ pre numele lui Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat,

Studiu de filologie comparativă, București, Noua Tipografie Națională C. N. Rădulescu, 1879, p. 279–280.

³ S. Florea Marian, *Nașterea la români. Studiu etnografic*, ediție îngrijită, introducere, bibliografie și glosar de Iordan Datcu, București, Editura Saeculum I.O., 2009, p. 32–34.

⁴ *Ibidem*, p. 34–36.

⁵ Citit din „Epistolie” de Vera Dângă și scris sub dictare (n.a.). Ștefania Cristescu-Golopenția, *Descântatul în Cornova-Basarabia*, ediție, introducere și note de Sanda Golopenția, București, Editura Paideia, 2003, p. 179–180.

⁶ *Rugăciune de iertare la înmormântarea mirenilor*, în *Aghiasmatar*, București, Tipografia Cărților Bisericești, 1937, p. 196.

[...] sau au blestemat, [...] ori s-au îmbătat și au vărsat”⁷. O altă „Rugăciune pentru cei ce sunt întru blestemuri și pre sineși cu jurământ s-au legat” amintește de păcatul făcut de pătimăș „din slăbiciunea sufletului” și cere dezlegarea: „pre robul tău acesta slobozește-l de legătura păcatelor”⁸. Alta, mai scurtă, se numește „Rugăciune la deslegarea de blestem”. Faptul că sunt trei rugăciuni deosebite destinate, în mare, aceleiași suferințe (legătura prin păcat, jurământ sau blestem) sugerează frecvența acestei cazuistici în raporturile Bisericii cu credincioșii săi.

Totuși, mari semne de întrebare doctrinare planează asupra acestor practici preoțești. Biserica nu recomandă preoților să îi „jure” pe credincioși spre a-i ajuta să părăsească patimile, să-și dovedească nevinovăția sau fidelitatea conjugală etc., dar, luând în considerare în mod realist importanța acestei adevărate instituții sociale care este jurământul și apreciind că practica nu va putea fi eradicată, reglementează oficial dezlegările. Cunoscută este interdicția mitropolitului Antim Ivireanul: „A doao [poruncă:] să nu jure în numele lui Dumnezeu, nice drept, nice strâmbu la tot cuvântul lui și lucrul, nici întru sfinți, nici alt jurământ”⁹ – dar același mitropolit cerea preoților să întrebe credinciosul la spovedanie „de nu ș-au păzit jurământul”¹⁰. Unii preoți încearcă să reconcilieze interdicția doctrinară cu nevoia păstorului spiritual de a-și ajuta prin jurământ enoriașii dedați patimilor, pentru aceasta înlocuind termenul de *jurământ* cu acela de *legământ*: „În primul rând, jurământul este ceva necanonic. [...] Și chiar zice acolo, la Evanghelie, «Nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ». [...] Unii au luat jurământul ca pe un legământ asumat – «îmi asum așa, un legământ, că n-am să mai beau»”¹¹.

La o extremă se situează poziții precum cea a protosinghelului Nicodim Măndiță, care fulgera, la 1948, împotriva tuturor formelor de jurământ.

Porunca a treia¹²

35. Mi-am pus în gând să jur strâmb, cu voie sau de nevoie? Am jurat strâmb la judecată sau afară de judecată, cu voie sau fără voie? Am jurat drept la judecată nesilit... silit? M-am îmbiat să jur? Am obiceiul rău de a zice «zău», «zău lui Dumnezeu», «știe Dumnezeu»..., a chema Numele lui Dumnezeu și al Sfinților Lui fără niciun rost la toate nimicurile? [...]

36. M-am blestemat, fără jurământ... cu jurământ? [...]

40. M-am jurat, zicând «Să orbesc, să mor, să n-am parte de copii, să fiu..., să pat...? Am silit, amăgit, corupt pe cineva cu bani, cu îngroziri, cu minciuni ca să jure strâmb?

41. Am dat dracului: soție, părinți, copii, oameni, dobitoace, lucruri, pe mine și alte zidiri ale lui Dumnezeu?

⁷ *Ibidem*, p. 207.

⁸ *Ibidem*, p. 210.

⁹ Antim Ivireanul, *Învățătură pentru taina pocăinții*, în *Opere*, ediție de Gabriel Ștrempel, București, Editura Minerva, 1997, p. 315.

¹⁰ Mărturiile și legămintele de orice fel se întăreau prin jurământ. Antim Ivireanul, *Ce să cade a întreba duhovnicul pre cel ce să spoveduiască și cum să înceapă*, în *Idem, Opere*, p. 317.

¹¹ Inf. pr. Nicolae Cojocaru, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, înreg. 2020.

¹² „Să nu iei în deșert numele Domnului”.

42. Am înjurat cele Sfinte?... Singur, în fața copiilor, a oamenilor mari, aducându-le sminteală, învățându-i astfel la acestea și la alte răutăți satanice... nelegiuiri?¹³

La cealaltă extremă este cultura populară propriu-zisă, care din începuturile sale și până în zilele noastre (cu transformările inerente) nu a întrerupt comerțul social bazat pe utilizarea jurământului, sub variile lui forme. Vom face o trecere în revistă a răspunsurilor sugestive date la 1885 de respondenți din aria cercetată de noi (Dolj și Gorj) la întrebările lui B. P. Hasdeu despre jurămintele și ocările întrebuițate de localnici (întrebările cu numărul 124 și 125 din Chestionarul lingvistic; din răspunsuri reiese suprapunerea parțială între jurământ și înjurătură); trebuie făcută mențiunea că termenul *zău* era unanim considerat, în secolul al XIX-lea, o formulă de jurământ, iar respondenții lui Hasdeu care îl menționează îi atribuie o putere coercitivă cu mult superioară celei pe care o are astăzi, când a devenit o simplă vocabulă de întărire.

124. Pe cinstea mea, pe norocu meu, a copiilor etc., să n-am parte de ce mă rog la D-zeu, să-mi sară ochii, să mă trăsnească, să n-ajung până mâne, să nu ies din casă etc. 125. Bată-te D-zeu, ucigă-te crucia, trăsni-te-ar din senin (Sf. Ilie) [...].¹⁴

124. Zeu, pre cinstea mea, pre casa mea, pre copiii mei, pre ochii mei, să fiu al dracului¹⁵, să mă bată D-zeu, să n-am parte de tămâie, de lumânare, ciară, părinți etc.¹⁶

123 [124]. Jurămintele poporului sunt: de D-zeu, ciară, lumânare, colac, tămâie, sfinți, mamă, soră etc. 124 [125] Ocările sunt: necinstea gurii, căciulii, drăcuitu, alege-s-ar prafu etc.¹⁷

124. [Poporul] jiuă pe tot ce este sfânt.¹⁸

124. Cuvintele de jurământ sunt numeroase, dar mai obișnuit numele lui D-zeu.¹⁹

124. Jurământu să întrebuițază după lege. 125. Drăcuituri, înjurături, ocărături cu vorbe murdare despre gură.²⁰

124. Înjură de sfinți, de ceară, de tămâie, de D-zeu, de tăier [taler], de strachină.²¹

124. Cu mâna pe cruce, naintea vreunei autorități; oamenii mai închipuie jurământ și când se drăcuie el [omul] însuși. 125. Înjurături de mumă, de tată, de sfinți, de D-zeu, de cruci, de lumânări etc.²²

¹³ Protos. Nicodim Măndiță, *Calea sufletelor în veșnicie. Vămile văzduhului*, vol. II, dactilogramă din 1948, transcrisă manual de credincioși, Bacău, Editura Bunavestire, 1990, p. 425, ortografia originalului.

¹⁴ Ms. rom. BAR 3418, fila 14^r.

¹⁵ Pentru unificare, am transcris cu minusculă substantive percepute și astăzi cu o nuanță de nume proprii: dracul, naiba. Unii respondenți le scriau cu majusculă, alții cu minusculă.

¹⁶ Ms. rom. BAR 3422, fila 17^v.

¹⁷ *Ibidem*, fila 37^v.

¹⁸ *Ibidem*, fila 72^r.

¹⁹ *Ibidem*, fila 83^r.

²⁰ *Ibidem*, fila 90^r.

²¹ *Ibidem*, fila 98^r.

²² *Ibidem*, fila 105^r.

124. Toate lucrurile sfinte și pe Dumnezeu, adecă: ceara, tămâia, lumânarea, colacu, coliva, sfinți, sufletu, grijania etc.²³

124. Ca jurăminte poporul zice: să fie al dracului care a luat cutare lucru.²⁴

125. Ocările întrebuițate de poporul de aici sunt: înjurături, de ceară, de tămâie, Dumnezeu, Paști, sfinți, icoane, precestanie, spovedanie etc.²⁵

124. De Dumnezeu, lumânare, ceară, [?]²⁶, beserică, icoană, leturghie, de mamă, de tată, de muiere, de fată, de copii, de Paști, de Cristos, de precestanie, de grijanie etc.²⁷

124. [Ca] jurăminte întrebuițază lucrurile sfinte.²⁸

124. Se zice vorba zău, afară de cel [jurământul] legal.²⁹

124. Jurămintele ce întrebuițază poporul sunt: ei zic să-l bată Dumnezeu, să fie al dracului cine nu o spune adevărul, să fie al dracului cu copiii și cu casa lui etc. 125. Ocările ce întrebuițază poporul pe aici sunt: [...] să fie al dracului cu casa, cu copiii, cu masa etc., să-i fută biserica, Paștile, Dumnezeu mîni-sa, [...] se mai aude să-i fută colacul, lumânarea, tămâia, ceara; alții zic să-i fută grijania, potirul, patrahirul, urarul dupe pieptul mortului, cădelnița, policandru, candela, să-i fută pomana mîni-sa etc.³⁰

124. Poporul, ca jurăminte, întrebuițază înjuratu și se dau diavolului. 125. Ca ocări, asemenea se întrebuițază ocărătul, drăcuitul și înjuratul de mamă, de tată și de lucruri sfinte.³¹

124. Se zice: pe ochii mei că spun adevărul, pe copii, pe casă, pe viitor, pe Dumnezeu, pe mormântul tatii, mamei sau copilului, pe tot ce am mai scump, pe onoare, pe sf. cruce, pe toți sfinții, pe vinul din pahar. 125. Zice: bată-te-ar Dumnezeu, găsă-te-ar bățiile, da-te-aș dracului, fire-ai afurisit, al dracului și al omegăi, futu-ți Dumnezeu, icoana, crucea, biserica, vanghelia, tămâia, ceara, praznicu și alte lucruri sacre și rușinoase în care poporul de aici este foarte bogat.³²

124. Jurămintele întrebuițate: se drăcuie pe sine însăși [sic], jură pe nedrept la judecătorii, tribunale etc., pe foarte puțin interes. 125. Ocări se întrebuițază foarte multe: înjură de toate părțile corpului omenesc, precum și de lucruri sfinte etc.; și drăcuituri de tot felul.³³

177. Poporul întrebuițază blăstemele: dă-te tătarilor, dă-te gloatelor, ucigă-te tătarii.³⁴

²³ *Ibidem*, fila 123^v.

²⁴ *Ibidem*, fila 170^f.

²⁵ *Ibidem*, fila 268^f.

²⁶ Cuvânt ilizibil.

²⁷ *Ibidem*, fila 275^v.

²⁸ *Ibidem*, fila 288^v.

²⁹ *Ibidem*, fila 304^f.

³⁰ *Ibidem*, fila 357^v.

³¹ *Ibidem*, fila 369^f.

³² *Ibidem*, fila 375^v.

³³ *Ibidem*, fila 395^f.

³⁴ *Ibidem*, fila 424^f.

125. Ocările ce întrebuițează poporul sunt: futu-i lumina lui, ciara, D-zeu, biserica, crucea, colacu, muierea, fata.³⁵

124. Întrebuițează jjurământul: zeu!³⁶

124. Jurămintele întrebuițate sunt: cine o ști de istoria asta, să fie al dracului cu casa, cu masa, cu copiii, cu cămașa după el, cu tot ce ține de el; să n-aibă parte de lumânare când o muri, să n-aibă parte de ochii din cap, să ajungă să bată bușteni (orb) ca cutare, să-l mănânce viermii de viu.³⁷

124. Jur pe Dumnezeu meu. Să-mi sară vederile. Să nu mă pot mișca din locul acesta. Să n-am parte de ce mă voi ruga la Dumnezeu etc.³⁸

124. Jurămintele ce se obicinuiesc sunt: se dă dracului, se afurisește, precum și altele mai murdare. 125. Ocările întrebuițate sunt mai tot aceleași ca și jurămintele.³⁹

124. Jurămintele întrebuițate de popor în această localitate sunt zăul și jurământul legal.⁴⁰

124. Jurăminte întrebuițate pe aici sunt: îl pune a se jura cu copilul în brațe în biserică, a pune mâna pe cruce, pe fier și a se da dracului.⁴¹

124. Jurămintele din gura poporului și mai cu seamă a nigustorilor [*sic*], afară de cele judecătorești, sunt ca să fie al dracului cine o fi câștigat ceva, ori cine știe de ceva, sau cine a furat ceva etc.⁴²

124. Se jură pe crucea, pe Dumnezeu lui, pe viață, pe casă, pe copiii săi, pe averea sa etc.⁴³

124. Înjură de mumă, de colindeață, de cruce și chiar de D-zeu.⁴⁴

124. Poporul de aici este foarte răutăcios în această privință, căci înjură toate lucrurile sfinte, începând de la cel mai de jos și până la Dumnezeu, cu puțină excepțiune de alții.⁴⁵

124. Jurămintele întrebuițate de oamenii de pe aici sunt următoarele: omul ca să fie bine crezut se dă celui rău, iar unii se jură pe sf. cruce, adică zic că s nu le ajute sf. cruce dacă nu spune el drept. 125. Poporu de aici se ocărăsc cam astfel: [...] să-i f. crucea, icoana, vanghelia, Christosul ori Dumnezeuul mă-sei; să fie al dracului.⁴⁶

124. Poporul din această localitate, fiind nărăviți rău, hulesc mai cu seamă lucrurile sfinte, de es. [ex.]: să-i fută Dumnezeuul, biserica, crucea, lumânarea, Paștele, ciara, grijania etc.⁴⁷

³⁵ *Ibidem*, fila 430^v.

³⁶ *Ibidem*, fila 462^r.

³⁷ Ms. rom. BAR 3429, fila 8^r.

³⁸ *Ibidem*, fila 17^r.

³⁹ *Ibidem*, fila 61^r.

⁴⁰ *Ibidem*, fila 77^r.

⁴¹ *Ibidem*, fila 88^r.

⁴² *Ibidem*, fila 99^v.

⁴³ *Ibidem*, fila 117^v.

⁴⁴ *Ibidem*, fila 132^v.

⁴⁵ *Ibidem*, fila 179^r.

⁴⁶ *Ibidem*, fila 202^r.

⁴⁷ *Ibidem*, fila 234^r.

124. Jurămintele ce face poporul și de care le este lor mai frică este [*sic*] dracul, când au să jure să dau dracului cu tot ce ține de ei că vor face ce au zis; și mai niciodată nu calcă acel jurământ.⁴⁸

124. Cel întâi [jurământ] este zău, apoi înjurându-se pe sine de altele, precum de părinți, de cele sacre etc.⁴⁹

124. Jurămintele usate sunt: de tată, de mamă, de muiere, de multe ori de cele sfinte, precum de D-zeu, cruce, lumânare etc. 125. [...] când se blestemă, zic: să fie al dracului, al Neagului, să fie afurisit, să se aleagă prafu [...], iar copiii zic ca să fie al naibii, al Nu șt[iu] cui, al Lui etc.⁵⁰

124. Jurămintele întrebuițate de popor sunt: să se usuce ca lemnu, să n-aibă parte de copii, să i se facă picioarele de sare și mâinile de ceară, ca când va trece prin apă să se topească picioarele și când se va încălzi la foc să se topească mâinile.⁵¹

124. Poporul întrebuițează cele mai rele jurăminte, ceea ce atestă stricarea moravurilor omenești; unii zic să le saie ochii din cap, dacă ar fi știind cutare lucru; alții, să-i bată D-zeu; alții, să nu le ajute; alții, să nu aibă parte de ce s-ar ruga; alții zic zău; alții, în fine, se dă chiar răului, adecă diavolului.⁵²

Nu trebuie să înțelegem că Biserica ar fi interzis jurământul, legarea și blestemul. De altfel, cum ar fi putut să o facă, atât timp cât în lumea românească veche jurământul a fost secole de-a rândul probă în justiție, chiar proba ultimă, determinantă a dreptului de proprietate, a vinovăției ori a nevinovăției ș.a.m.d.? „Cartea de blestem” (un formular religios de amenințare cu excluderea din comunitatea creștină) era o metodă privilegiată de investigație, smulgând mărturiile celor care ar fi avut știre despre faptele cercetate într-un proces. În concluzie: jurămintele, blestemele (mai este cazul să amintim „Moliftele, adică *blestemele* Marelui Vasilie către cei ce pătimesc de la diavoli și la toată neputința”, ale căror texte astăzi le numim exorcisme), legăturile de toate felurile erau foarte bune, câtă vreme erau administrate de Biserică, și deveneau automat inacceptabile dacă erau din inițiativă privată – se condamna aspru inclusiv practica populară a legării prin jurământ a fraților de cruce (și, implicit, mătușatul fetelor, scoaterea din fiare etc.). Ambivalența jurământului (bun/rău) depindea, așadar, de *sursa* de la care își revendica puterea de legare.

Cum s-ar putea stabili, atunci, pentru fiecare caz în parte interpretarea corectă a jurământului? Poporul n-o face, preferând să cuprindă în scenariul crucilor de jurământ presărate în alai prin Oltenia toate interpretările posibile: „Crucile care jură omul... și de-ale bune, și de-ale rele” (localnică din Vladimir, Gorj, înreg. 2020). O hermeneutică subtilă, comprehensivă, este recomandată și de antropologia modernă:

The concept of culture I espouse [...] is essentially a semiotic one. Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be

⁴⁸ *Ibidem*, fila 247^v.

⁴⁹ Ms. rom. BAR 3434, fila 5^r.

⁵⁰ *Ibidem*, fila 14^r.

⁵¹ *Ibidem*, fila 24^r.

⁵² *Ibidem*, fila 50^v.

therefore not an experimental science in search of law but an interpretive one in search of meaning.⁵³

2. Crucea de jurământ

Crucii îi sunt atribuite cele mai eficace puteri magice în ceea ce privește protecția împotriva lumii demonice. Atotprezentă în lumea ortodoxă mai veche și mai recentă, ca recuzită religioasă, ca obiect propriu-zis (crucile utilizate ca atare: de mână, medalioane, pistornice, de mormânt, de punte, de izvor, de răscruce, de biserică, de casă, monumente etc.) ori ca model ornamental pentru textile și diverse obiecte casnice, subliminal prezentă (sub forme precum crucea ferestrei, crucea de dinainte și cea dinapoi a căruței, crucea la jug, la sanie, la stup, ca moară, la vâslă ș.a.m.d.), ca semn (vizibil sau făcut pe ascuns, precum crucea făcută cu limba în gură), ca termen de referință în nenumărate sintagme și în paremiologie, crucea este, pentru țaran, un ajutor personificat. I se dedica și un post necanonic de opt zile, Postul Crucii, ținut înainte de sărbătoarea Sfintei Crucii. Cultul crucii este, probabil, mai frecvent/intens chiar decât cel mariologic sau hristic. Doctrina religioasă pare, în perspectivă etnoantropologică, mai degrabă ocazia decât sursa lui, în sensul că ortodoxia a permis adâncirea și proliferarea cultului popular al crucii, care, în opinia noastră, depășește ca semnificații aria teologică, dezvoltând în jurul acesteia o sferă fundamental magică. Nu este aici locul să insistăm asupra magismului ca manieră specific populară de lectură a lumii; este de domeniul evidenței faptul că poporul convertit la ortodoxie convertește ortodoxia în magism. În satul doljean Salcia, din comuna Argetoaia, spre sfârșitul secolului trecut (XX) se puneau și câte 11 cruci pentru un mort (informație comunicată de etnologul Corneliu Bălosu). Crucea de jurământ oltenească este, într-un fel, *echivalentul (la nevoie) popular al spovedaniei* în aria cercetată, funcționând *in extremis* ca argument al sufletului la judecata divină. Mecanismul de subtilă echivalare între cele două forme de absolvire de păcat – ritualul bisericesc de administrare a spovedaniei și ritualul popular de ridicare a crucii de jurământ la 40 de zile de la moarte – este sugerat de formula recurentă atât pe trupul de lemn al crucii, cât și în predicile, rugăciunile și ritualul ortodox de înmormântare. Înțelesul profund al tuturor acestora vizează ideea că omul, păcătos prin natura sa, trebuie ajutat să-și redefinească puritatea sufletului. Să amintim cuvintele lui Antin Ivireanul: „Avem datorie [...] să ne ducem fieștecine la duhovnicul său, să ne mărturisim păcatele [...], toate câte am făcut, sau cu cuvântul, sau cu fapta, sau cu cugetul, *de voe sau fără de voe, prin știință sau prin neștiință*, pentru căci ispovedania iaste una din cele șapte taini ale sfintei biserică și când ne ispoveduim, lui Dumnezeu ne ispoveduim, iar nu preotului”⁵⁴.

Denumirea *cruce de jurământ* acoperă cel puțin trei semnificații: în Bucovina, așa se numesc crucile monumentale de piatră, comunitare, de secol XIX, care marchează instituirea unui jurământ de lepădare de patima beției, nominalizându-i pe membrii comunității care au depus jurământul și pe preotul care i-a păstorit; în Câmpulung Muscel sunt 37 de cruci de hotar din piatră, denumite *in corpore* cruci „de jurământ” după numele

⁵³ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures. Selective Essays*, New York, Basic Books, Inc. Publishers, 1973, p. 5.

⁵⁴ Antin Ivireanul, *Cuvânt de învățătură la duminica lăsatului sec de brânză*, în Idem, *Opere, op. cit.*, p. 88.

cele mai vechi dintre ele, Crucea Jurământului⁵⁵, ridicată de un conducător local în anul 1674, care este un document asupra vecinătăților așezării, drepturilor și obligațiilor locuitorilor, negustorilor și boierilor și în fața căreia mai-marii cetății au jurat, timp de secole, credință domnitorilor munteni, iar în Argetoaia, Dolj, există o cruce de hotar similară, ceea ce sugerează extensia fenomenului și în afara ariei urbane menționate (la punctul de răspuns Scornicești, Olt pentru chestionarul Atlasului Etnografic Român se menționează „jurămintele pe hotare”⁵⁶ – or, acestea intră în aceeași sistem simbolic cu crucea de hotar). Al treilea sens, cel care ne interesează în paginile de față, este ilustrat de crucile de jurământ din Oltenia, obiecte de ceremonial funebru popular cu mult mai noi (durata lor de viață neputând depăși, individual, câteva decenii), unele datând chiar din cel mai strict prezent, dar care, paradoxal, dau cea mai intensă senzație de arhaicitate.

Studiu de față este rezultatul unor cercetări de teren realizate în lunile august și septembrie 2020 în numeroase sate din județele Dolj și Gorj. Nu există un recensământ al crucilor de jurământ oltenești, iar subiectul nu se regăsește decât sporadic în literatura de specialitate. Mai mult, din păcate nu există nici măcar o consacrare a acestora ca monumente de patrimoniu – ceea ce înseamnă, practic, că oricine poate dispune oricum dorește de aceste bunuri culturale unicat, dintre care unele au o valoare estetică excepțională. Nu există nicio lege care să le protejeze. Practicile locale diferă, de la un sat la altul, după „inima” și cultura decidenților. Este interesant de comparat modul în care dispun de crucile de jurământ comunitățile sătești (la acest aspect se referă cuvântul *tradiție* din titlu), preoții (la acest aspect face trimitere cuvântul *ordine*, întrucât preoții încearcă și reușesc, în bună măsură, să reglementeze așezarea în teren a crucilor, dispunând de obicei strângerea lor de pe ulițele satelor și comasarea în preajma sau în interiorul cimitirelor) și autoritățile statului (la acțiunea cărora se referă cuvântul *interdicție*, prin care numim implicarea abuzivă a decidenților politici locali, fie în sensul distrugerii amplasamentelor tradiționale ale crucilor de jurământ – prin tăierea arborilor seculari pe care erau fixate ele în mod tradițional –, fie chiar interzicându-se cu desăvârșire cetățenilor, sub amenințarea „legii” și a „amenziilor”, amplasarea crucilor de jurământ în anumite localități).

Făcute din lemn de către meșteri locali, miile de astfel de artefacte religioase sunt plasate literalmente peste tot, cu deosebire în locurile de trecere deja existente – poduri, hotare, răscruci, margini de drum. Se pun la șase săptămâni de la deces, când se face puntea pentru sufletul mortului. Sunt așezate pe un trunchi de copac, pe un stâlp de tensiune, pe un gard sau pe orice alt suport vertical care se găsește în apropierea casei decedatului. Uneori, mai ales din dispoziția preoților, aceste cruci se pun în curtea bisericii sau la cimitir (sunt masate în fața cimitirului, pe gard, însă sporadic se găsesc și la mormintele propriu-zise). Amplasarea unor asemenea cruci în locuri mai puțin bătute, în câmpie, de exemplu, sau la poala pădurii, se face concomitent cu instalarea unui podeț

⁵⁵ Încastrată, din motive de preservare, în zidul exterior al casei arhitectului Ionescu Berechet, Crucea Jurământului (cea originală) este un obiect patrimonial actualmente total neîntreținut de autoritățile locale din Câmpulung Muscel; fiind fără nicio protecție față de intemperii și față de trecătorii care literalmente se șterg de ea când trec prin fața casei, pe trotuarul minuscul, am găsit-o în august 2020 inclusiv vandalizată cu spray.

⁵⁶ ***, *Sărbători și obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român*, vol. I, *Oltenia*, coord. Ion Ghinoiu, îngrijirea științifică și redacțională Ofelia Văduva, Cornelia Pleșca, București, Editura Enciclopedică, 2001, p. 329.

simbolic menit nu atât celor vii, cât nevoii sufletelor morților din familie de a se întoarce la fostele lor case la răstimpurile statuate prin cultul religios popular. Crucile de jurământ oltenești instituie, oriunde ar fi așezate, puncte de trecere simbolică între lumi.

„Această trecere se sfințește pentru robul lui Dumnezeu...” (Hurezani, Gorj, stg);
 „Pe aici trece sufletul lui...” (Roșiile, Vâlcea, dr.). Fotografii A. C., 2020.

Crucile de jurământ din Dolj și Gorj se încadrează într-unul dintre cele mai interesante tipuri de cruci populare. Sunt de lemn, făcute și pictate de către meșteri locali. Înălțimea lor este de aproximativ un metru. Sunt decorate de regulă în culori vii, mai rar în alb și negru. Unele sunt simple, formate dintr-o scândură verticală și alta orizontală. Majoritatea au și „aripi” de protecție, în formă de streășină, explicația populară fiind simbolică: „subt aripile elea să adăpostește sufletul de vreme ra”⁵⁷. Uneori erau numite de localnici *troițe* – „Familia pentru un mort care a jurat strâmb în viața lui. Pentru acest jurământ îi punea troiță” (Cetate, Dolj)⁵⁸; actualmente, în aria cercetată am întâlnit doar denumirea de *cruci* sau *cruci de jurământ*. În partea superioară se reprezintă fie o cruce neagră pe fond alb, fie Hristos, un sfânt sau Fecioara Maria, dedesubt se scriu

⁵⁷ Inf. M. B., Argetoiaia, Dolj, înreg. 17 august 2020.

⁵⁸ ***, *Sărbători și obiceiuri*, vol. I, Oltenia, p. 233.

numele (uneori doar cel de botez) și vârsta mortului, eventual și o dedicație funerară, iar la piciorul crucii pot apărea un înger, strămoșul Adam, modele florale sau o altă cruce care amintește vizual în același timp de reprezentarea simbolică a porților iadului, cele sfârâmate de Hristos la înviere. În unele cazuri decorațiunea este non-figurativă, fie pictată (florală), fie obținută prin tehnica incizării lemnului. În mod excepțional, în satul Salcia din comuna doljeană Argetoia există numeroase cruci de jurământ fără nicio inscripție și fără vreun spațiu lăsat liber pentru a se putea adăuga ulterior decesului vreuna; în cadrul interviului cu meșterul crucer Paul Balaci, sătean din Salcia, acesta a confirmat că nu se scrie nimic pe astfel de cruci, dar nu a putut da nicio explicație – desigur că pista hermeneutică deschisă de astfel de artefacte este extrem de ofertantă, căci în prezent nu mai poate fi vorba de analfabetismul meșterilor sau al beneficiarilor, ca posibilă justificare pentru absența inscripției, așa încât ne rămâne să reflectăm asupra cauzei pentru care această cruce este acoperită exclusiv cu însemne nealfabetice: figuri, flori, linii decorative. Particularitatea multora dintre crucile din terenul cercetat este că ele apar în pereche, pentru aceeași persoană, atunci când sunt plasate pe un arbore, pe un stâlp, la o poartă sau la o fântână – localnicii traduc acest aparent „dublă” prin funcționalitatea diferită a celor două cruci: una este „a mortului”, cealaltă „a punții”⁵⁹. Când sunt plasate la cimitir, fie în fața acestuia, fie pe gard sau în interiorul cimitirului, crucile de jurământ sunt însă numai câte una pentru fiecare decedat. Formula de consacrare variază, de la unele explicite – „Cruce de jurământ” / „Jurământul robului lui Dumnezeu” / „Pentru jurământul cu voie sau fără voie, cu știință sau fără știință, pe drept sau pe nedrept” / „Această cruce servește pentru jurământul făcut cu voie sau fără voie” / „Această cruce este făcută pe jurământul robului lui Dumnezeu” / „Această cruce de jurământ este pentru sufletul robului lui Dumnezeu” –, la altele implicite: „Cruce pentru iertarea păcatelor” / „Iartă, Doamne, păcatele” / „Pomenește, Doamne” – sau mixte: „Aici se odihnește roaba lui D-zeu [...], cu voie sau fără de voie, cu știință sau fără de știință”. Gore Măciucă, meșter crucer din Ceplea (Ploșoru, Gorj), descrie ritualul funerar fără a face distincții clare între funcțiunile diferitelor cruci; mai mult, el nu recomandă un loc anume pentru crucea de jurământ, iar gradul de „imprecizie” din afirmațiile lui se regăsește și pe teren, localnicii nefiind la fel de stricți în clasificări precum etnologii.

Crucile se pun la șase săptămâni, trei cruci de-ăștia, pe câte un pom, la câte o răscruce de drum, la o punte lângă o apă sau la un știubei, și mai trebe una de jurământ și una mare cu stâlpișorul, la mormânt. Omul, în viața lui, a făcut anumite afirmații, iar crucea de jurământ îi apără demnitatea pe lumea cealaltă. Crucile se pun de la copiii de 10 ani în sus, pentru că cei mici nu sunt în oală cu omul și femeia care au trecut prin viață și au făcut păcate. Obiceiul ăsta nu are început. [...] Locul lor nu știi unde se află, dar trebuie să le pui undeva: pe pomi, pe stâlpi. Astea sunt crucile de jurământ!⁶⁰

⁵⁹ Similar, la 40 de zile se face o pomană dublă, simetrică, pentru mort și pentru „izvorul” slobozit: „La șase săptămâni – două Căpețele: unu pentru crucea de la izvor, al doilea al mortului” (***, *Alimentația. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român*, Ion Ghinoiu (coord.), elaborare, îngrijire științifică și redacțională de Cătălin Alexa, Cornelia Belcin Pleșca, Laura Ioana Toader, București, Editura Etnologică, 2018, p. 300).

⁶⁰ <https://jurnalul.ro/special-jurnalul/crucea-de-jurament-apara-aici-demnitatea-omului-plecat-din-colo-549279.html>.

Cruci de jurământ policrome. Aninoasa, Gorj (stg.), Totea de Licurici, Gorj (centr.), Vierșani, com. Jupânești, Gorj (dr.). Fotografii A. C., 2020.

Cruci de jurământ fără inscripții, Salcia, Com. Argetoaia, Dolj. În centru, cruce pregătită de meșterul crucer Paul Balaci pentru uzul propriu. Fotografii A. C., 2020.

Cruci de jurământ monocrome cu decorație incizată (Salcia, com. Argetoiaia, Dolj).
Fotografii A. C., 2020.

Cruci de jurământ decorate în alb-negru (cimitirul din Poiana, com. Turburea, Gorj).
Fotografii A. C., 2020.

Cruci de jurământ cu formă atipică, la o fântână de pomenire (Gilortu, com. Brănești, Gorj, stg) și la cimitir (Sterpoaia, com. Aninoasa, Gorj, dr.). Fotografii A. C., 2020.

Reprezentări hristice pe cruci de jurământ: Șipotu, com. Turburea, Gorj (stg.), Groșerea, com. Aninoasa, Gorj (dr.). Fotografii A. C., 2020.

Reprezentare hristică (Groșerea, com. Aninoasa, Gorj, stg.) și cruce de jurământ antropomorfă (Armășești, com. Cernișoara, Vâlcea, dr.). Fotografii A. C., 2020.

Crucea punții și cruce de jurământ, Aninoasa, Gorj (stg.); cruci de jurământ pereche, în ritual („Această cruce de jurământ este pentru iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu”, „Această cruce este pentru podelul robului lui Dumnezeu..., decedat 13.07.2020, Șipotu, com. Turburea, Gorj, dr.). Fotografii A. C., 2020.

Cruci de jurământ la poarta cimitirului mic din Vladimir, Gorj. Fotografie A. C., 2020.

Complex memorial popular campestru: podet, cruci și fântână de pomenire („izvor”), la marginea unui drum important. Lăpușata, Vâlcea. Fotografie A. C., 2020.

Fântână de pomenire („izvor”) cu cinci punți. Salcia, com. Argetoaia, Dolj. Fotografie A. C., 2020.

Fântână de pomenire („izvor”), în ritual (v. lumânarea aprinsă de pe podet), la Adormirea Maicii Domnului, 2020. Coțofenii din Dos, Vâlcea. Fotografie A. C., 2020.

Cruce de jurământ pe trunchiul copacului și punte de pomenire, în ritual, la Adormirea Maicii Domnului, 2020. Coțofenii din Dos, Vâlcea, fotografie A. C.

Cu mare părere de rău, etnologul constată pierderile ireversibile pe care intervenția autorităților locale neinformate le produce unor inestimabile obiceiuri populare de durată seculară. La Groșerea, în comuna gorjeană Aninoasa, un loc de trecere unde se află un podeț simbolic și sute de cruci de jurământ – la baza cărora numeroase candelă sugerează persistența ritualului în prezent – este în mod șocant marcat cu un panou de interdicție stipulând valoarea amenzii penale (!), ca și cum ar fi vorba despre un loc de depozitare a gunoiului: „Interzis montarea crucilor. Se pedepsește cu amendă penală de la 500 la 1500 lei” (a se vedea fotografiile de mai jos). Deducem că pentru primarii sau poliția locală pe de o parte astfel de cruci reprezintă o imagine obișnuită, nicidecum excepțională (deși densitatea crucilor în anumite zone este, dimpotrivă, dovada intensității și a valorii obiceiului), o imagine devenită banală, astfel încât își pun problema „curățării” locurilor de asemenea „deșeuri”, iar pe de altă parte decidenții la care ne referim au pierdut legătura cu specificul cultural al zonei și nu cunosc semnificația acestor artefacte populare. De vină par a fi snobismul, lipsa de cultură, dezinteresul pentru consultarea specialiștilor sau măcar a localnicilor care sunt autorii și beneficiarii ritualului ridicării crucilor de jurământ (aceștia din urmă sunt însă tratați de autorități cu un dispreț complet nemeritat!), un greșit simț gospodăresc, confundat cu imitația servilă a modelelor estetice generale ș.a.m.d. *Crucile de jurământ sunt prin esența lor obiecte de patrimoniu, chiar dacă deocamdată procesul patrimonializării lor este în curs. Aparent, ele încă aparțin doar culturii populare locale, cel puțin sub aspectul recunoașterii lor ca valoare, utilitate simbolică și funcțiune rituală, dar, în mod esențial, ele au aparținut dintotdeauna culturii noastre naționale.*

Un alt caz care trebuie semnalat este tăierea „pluților” cu cruci din intersecția de la intrarea în satul Aninoasa. Intervenția s-a produs în ultimul deceniu, tot din dispoziția autorităților locale. Crucile scoase de pe trunchiurile celor trei ploi seculari care au fost tăiați au fost ulterior masate pe câteva panouri ridicate la fața locului (vezi imaginea de

Crucile de jurământ recuperate de pe trunchiurile celor trei plopi („pluți”) tăiați, Aninoasa, Gorj.
Fotografie A. C., 2020.

Cruci de jurământ și panoul oficial de interdicție de la capătul șirului de cruci.
Groșerea, com. Aninoasa, Gorj. Fotografii A. C., 2020.

mai jos); e bine, totuși, că măcar s-au păstrat și că au rămas pe amplasamentul original (nefiind deloc întâmplător ridicate la o răscruce de drumuri).

Am semnalat responsabililor⁶¹ de la Muzeul Județean Gorj fenomenele îngrijorătoare constatate pe teren, la Groșerea și Aninoasa, în speranța ca pe plan local să se producă o informare reciprocă a decidenților politici și culturali, pentru

⁶¹ Prin implicarea domnului Albinel Firescu, șeful Secției de artă și etnografie, a apărut ulterior în presa locală articolul: *Crucile, interzise la Aninoasa de „nu se știe cine”* – <https://www.verticalonline.ro/crucile-interzise-la-aninoasa-de-nu-se-stie-cine> (autor Aura Stoenescu, 14 septembrie 2020).

patrimonializarea inestimabilelor artefacte și mai ales pentru a opri intervenția abuzivă a statului în desfășurarea obiceiului ca atare. În cazul crucilor de jurământ olteneste suntem în situația fericită a unui *obicei viu*, care nu are nevoie de mari eforturi de conservare, ci doar de conștientizarea oficială a valorii sale culturale. Sperăm ca acest semnal de alarmă să contribuie la declanșarea unei binevenite schimbări, în sensul unei abordări profesionale, neabuzive, neintervenționiste. Dacă localnicii vor fi lăsați să își desfășoare ritualul funerar așa cum o fac de atâta vreme, crucile de jurământ vor continua să fie pictate și ridicate în locurile specifice funcționalității lor rituale, de unde asigură, în plan simbolic, legătura între lumea de aici și „satul de dincolo”.

Cruci de jurământ și panoul oficial de interdicție de la capătul șirului de cruci.
Groșerea, com. Aninoasa, Gorj. Fotografii A. C., 2020.